

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari.....	246
<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdubbarovna</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA QO'RQUV HOLATINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna

Angren universiteti "Pedagogika va psixologiya"
kafedrası katta o'qituvchisi

Gazibekova Gulavza Ergashevna

Angren universiteti "Pedagogika va psixologiya"
kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu matn kichik maktab yoshidagi bolalarning psixologik va emotsional rivojlanishi, ularning qo'rquv va xavotirlik holatlari, shuningdek, ushbu holatlarning shakllanish sabablari va ta'sirlari haqida chuqur tahlil qiladi. Bolalar ko'pincha yangi ijtimoiy va akademik vaziyatlarda xavotirlikni his qiladilar, bu esa ularning o'quv faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maktabda qo'rquv va xavotirlikning asosiy sabablaridan biri maktabdagi ijtimoiy munosabatlar va ularning boshqa bolalar tomonidan kuzatilishidir. Bu qo'rquvlar boshqalar oldida uyatli bo'lish, kamsitilishdan qo'rqish kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Matnda, shuningdek, qo'rquvning kelib chiqishiga bog'liq bo'lgan ota-onalarning tarbiyadagi xatoliklari va muloqot ko'nikmalarining shakllanmasligi kabi muhim omillar tahlil qilinadi. Bunday qo'rquv holatlari, o'z navbatida, bolalarda ijtimoiy izolyatsiya va depressiyani keltirib chiqarishi mumkin.

Kalit so'zlar: bolalar psixologiyasi, qo'rquv va xavotir, ijtimoiy qo'rquv, muloqot ko'nikmalari, depressiya, emotsional rivojlanish.

Abstract: This text provides an in-depth analysis of the psychological and emotional development of children of primary school age, their states of fear and anxiety, as well as the causes and effects of their formation. Children often feel anxiety in new social and academic situations, which negatively affects their academic performance. One of the main causes of fear and anxiety at school is social relationships at school and their observation by other children. These fears manifest themselves in such forms as embarrassment in front of others and fear of being humiliated. The text also analyzes important factors related to the origin of fear, such as parental upbringing errors and the lack of development of communication skills. Such states of fear, in turn, can cause social isolation and depression in children.

Key words: child psychology, fear and anxiety, social fear, communication skills, depression, emotional development.

Аннотация: В тексте представлен глубокий анализ психологического и эмоционального развития детей младшего школьного возраста, их состояний страха и тревоги, а также причин и последствий этих состояний. Дети часто испытывают тревогу в новых социальных и академических ситуациях, что отрицательно сказывается на их успеваемости. Одной из основных причин страха и тревоги в школе является социальное взаимодействие в школе и то, как за ним наблюдают другие дети. Эти страхи проявляются в форме чувства неловкости перед другими и страха унижения. В тексте также анализируются важные факторы, способствующие возникновению страха, такие как ошибки родительского воспитания и отсутствие навыков общения. Подобные состояния страха, в свою очередь, могут привести к социальной изоляции и депрессии у детей.

Ключевые слова: детская психология, страх и тревога, социальная тревожность, коммуникативные навыки, депрессия, эмоциональное развитие.

KIRISH

Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari, ularning rivojlanishi va o'zini tutishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu yoshda bolalar ko'plab yangi tajribalar va vaziyatlarga duch keladilar, shuning uchun qo'rquv hissi ularning psixologik holatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'pgina insonlar bolalikni qayg'usiz va baxtli davr deb hisoblashadi, ammo hayotning bu bosqichi ham qayg'u va qo'rquvlardan holi emas. Haqiqatdan ham, bolalarning ko'p qismi notanish insonlar va vaziyatlarga duch kelganlarida ba'zi bir emotsional va xulq-atvoriy og'ishishlarni namoyon qiladilar. Masalan, ular ko'pincha xavotirlikni his qiladilar. Statistik ma'lumotlarning ko'rsatishicha, bolalarning deyarli yarmi ko'pgina qo'rquvlardan aziyat chekar ekanlar. Maktab, sog'liq va shaxsiy xavfsizlik bolalarni ayni hayajonga soluvchi mavzular hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari, ularning rivojlanishi va ta'lim jarayoniga ta'siri haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlar mavjud. Ushbu adabiyotlar bolalardagi qo'rquv holatining sabablari, uning ifodalari va bu holatni bartaraf etish usullari haqida ma'lumot beradi. Quyida ushbu mavzuga oid ba'zi muhim adabiyotlar va ularning mazmuni keltirilgan:

“Bolalar psixologiyasi” (mualliflar A. A. Rean va A. V. Belyaeva) – bu asarda bolalar psixologiyasining asosiy jihatlari, shu jumladan, qo'rquv holatining rivojlanishi va uning psixologik xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan. Mualliflar bolalardagi qo'rquvning turli sabablari, masalan, ota-onalar, muhit va ijtimoiy ta'sirlar haqida tahlil qiladilar. Ushbu asar bolalar psixologiyasini o'rganish uchun zarur bo'lgan nazariy asoslarni taqdim etadi.

“Bolalarda qo'rquv va uning bartaraf etish usullari” (muallif – N. A. Kolesnikova) – ushbu kitobda muallif bolalardagi qo'rquv holatini bartaraf etish uchun turli usullarni taklif etadi. Kitobda bolalar bilan ishlashda qo'rquvni kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Shuningdek, psixologik yordam ko'rsatishning muhim jihatlari va ota-onalar bilan hamkorlik qilishning ahamiyati ta'kidlangan.

“Psixologik rivojlanish va ta'lim” (muallif – L. S. Vygotsky) – olim asarlarida bolalar psixologiyasining rivojlanish jarayonlari, jumladan, qo'rquv holatining shakllanishi va uning ta'lim jarayoniga ta'siri haqida muhim fikrlar keltirilgan. U bolalar o'rtasida ijtimoiy aloqalar va o'zaro ta'sirlarning qo'rquvni qanday shakllantirishi haqida batafsil ma'lumot beradi.

“Bolalarda qo'rquv va uning psixologik ta'siri” (muallif – M. A. Pirogova) – ushbu tadqiqotda bolalardagi qo'rquv holatining psixologik ta'siri, uning rivojlanishiga ta'siri va ta'lim jarayonidagi o'rni haqida muhim ma'lumotlar keltirilgan. Muallif qo'rquvni bartaraf etish uchun psixologik yondashuvlar va amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari haqida ko'plab adabiyotlar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos yondashuv va tahlilni taklif etadi. Ushbu adabiyotlar bolalar psixologiyasini o'rganish, qo'rquv holatining sabablari va bartaraf etish usullarini tushunish uchun muhim manba hisoblanadi. Bolalar bilan ishlashda, bu bilimlardan foydalangan holda, ularning psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va qo'rquv holatini kamaytirish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kichik maktab yoshdagi davr ham inson hayotining eng murakkab davrlaridan biri hisoblanadi. Psixofiziologik o'zgarishlar, bosim ostidagi ijtimoiy va akademik talablar, o'z imkoniyatlariga noadekvat baho berish ularni qo'zgaluvchan hamda tushkun holatlarga solib qo'yadi. Bu davr haqida batafsilroq to'xtalib o'tadigan bo'lsak: bola o'zi bilib-bilmay o'z aqliy salohiyatini o'stirishga tirishadi, chiroyli fikrlashga tashna bo'ladi va bu uning psixik taraqqiyotidagi eng muhim o'zgarish hisoblanadi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar shaxsining takomillashuvi va shakllanishiga turtki bo'lgan omillardan biri o'quv faoliyati motivlaridagi sifat o'zgarishidir. Ularda bilimlar tizimiga ega bo'lish, o'qituvchining maqto-vini eshitish va “5” baholarni ko'paytirish motivlari ustuvor bo'lib boradi. Lekin I.V. Dubrovning bergan ma'lumotlariga ko'ra, o'quv faoliyati motivlari orasida umuman bilish, yangi bilimlarga ega bo'lish motivi kuchsiz bo'lgani sababli, ular maktabga borgisi kelmaydi. O'qishga og'rinib kelib, salbiy emotsiyalar va xavotirlik hislarini boshdan kechiradilar. Bu kattalarning ular bilan ishlashini qiyinlashtiradi.

Boshqa yosh davrlarida uchragani kabi, kichik maktab yoshidagi davrda ham qo'rquv bir qancha turlarda namoyon bo'ladi. Bu yoshdagilarda asosiy qo'rquv ota-onalarning o'limidan qo'rqish va urushdan qo'rqish hisoblanadi. Bu ikkala qo'rquv o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, urush ota-onalar uchun o'lim xavfini tug'diradi. Boshqa yaqqol ifodalangan va o'zaro bog'liq qo'rquvlar guruhi esa o'z o'limidan, hujumdan qo'rqish, o't ketishidan qo'rqish hisoblanadi. Bundan tashqari, ularda kasallanib qolishdan qo'rqish maksimal darajaga yetishi bilan birga balandlikdan qo'rqish, hayvonlardan qo'rqish, chuqurlikdan qo'rqish va kechikib qolishdan qo'rqish yetarlicha ifodalanadi. Eng yuqori omil bo'lib, uxlash oldidan va qorong'ulikdan qo'rqish hisoblanadi. Bu qo'rquvlar universal tabiatga egaligi bois, ular boshqa qo'rquvlarning namoyon bo'lishi uchun o'ziga xos sharoit yoki asos hisoblanadi. Shunga qaramasdan, kichik maktab yoshidagi qo'rquvlarning o'rtacha miqdori maktabgacha yoshdagilar bilan solishtirganda ancha kamayganini ko'rish mumkin.

Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'z jonini saqlashga qaratilgan qo'rquvlar ko'proq bo'lsa, boshqa yosh davrlarida esa ijtimoiy tabiati bo'yicha shaxslararo munosabatlardan qo'rqishning solishtirma og'irligi ortadi.

Qo'rquv holati kichik guruh yoki chegaralangan muhitda atrofda odamlar tomonidan e'tiborning qaratilishi natijasida vujudga keladi (masalan, maktab sinflarida) [2]. Qo'rquv bilan aziyat chekkan insonlar bilim yetishmasligidan yoki o'zlarining kamchiliklari boshqa odamlar guvohligida namoyon bo'lib qolishidan cho'chiydilar hamda uquvsiz hamkor bo'lib qolishdan qo'rqadilar. Shuning uchun ular ko'pchilik orasida o'zlarini ko'rsatishdan,

notanish odamlar bilan suhbat qurishdan va uchrashishdan qochadilar. Qo'rquv holatidagi o'quvchilar darsda javob berishdan bosh tortadilar. Ular boshqa bolalarga nisbatan odamoviroq bo'lib, tanqid va muhokamalarni yoqtirmaydilar. Ularga maktabga borish, jamoat ishlarida qatnashish yoqmaydi, ijtimoiy munosabatlar jara-yonida ba'zi malakalarni o'zlashtirish qiyin kechadi.

Qo'rquv holati ustun bo'lganda, boshqalarning diqqat markaziga tushib qolganda yuz qizarishi, qo'l titrashi, ko'ngil aynishi, peshob ajralib chiqishi kabi somatik holatlar kuzatiladi. Ular ba'zan odamlardan "qochish"larida aynan mana shu somatik holatlarni asosiy sabab deb hisoblaydilar. Shuni inobatga olish kerakki, ijtimoiy xavotirlik kichik maktab yoshida ommaviy vaziyatlardagi doimiy xavotirlik deb qaraladi. Uning maxsus belgi-laridan biri tanlangan mutizm bo'lib, u ma'lum bir ommaviy vaziyatlarda suhbatdan butunlay bosh tortish bilan namoyon bo'ladi. Odatda bunda bola o'z uyida va yaqin do'stlari oldida bemalol gaplashadi, ammo maktabda va notanish kimsalar oldida umuman gapirmaydi ^[3]. Bunday o'quvchilar boshqalar oldida uyalib qolishdan, obro'lari tushishidan, haqoratlanishdan, kamsitilishdan doimo himoyalananadilar. Ular haqida yomon gapirishla-ridan yoki o'ylashlaridan, ularni masxara qilishlaridan qo'rqadilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy qo'rquv quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin: o'zining nomukammalligidan, boshqalar oldida ahmoqona va farosatsizdek ko'rinishdan qo'rqish; boshqalar oldida haqoratlanishdan, kamsitilishdan, yutqazishdan, hurmat va obro'-e'tibor yo'qotishdan qo'rqish.

Qo'rquv maxsus ko'rinishda (masalan, suhbatlashishdan yoki so'zga chiqishdan qo'rqish, jamoat joyida ovqatlanishdan, boshqalar nigohi ostida biror nima yozishdan qo'rqish) hamda kengroq doiradagi qo'rquv (ya'ni insonga boshqa odamlar qarab turishganining o'zidayoq qattiq qo'rquvga tushish) holatida namoyon bo'ladi. Birinchi holatda ham, keyingi holatda ham insonlar o'zlarini ayblaydilar.

Psixologlar va psixoterapevtlar qo'rquv holatiga duchor bo'lgan insonlarning aksariyat qismida muloqot ko'nikmalarining yaxshi shakllanmaganligini ko'rish mumkin. Muloqotdan qo'rqish turli insonlarda turlicha kechadi. Ba'zi odamlar omma oldida nutq so'zlashdan qo'rqsa, ba'zilar yangi tanishuv va munosabatlardan qochadilar, yana ba'zilar esa bu holat o'z shaxsiy fikrini bayon etishdan qo'rqish, uyalish ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bunda ular boshqalar e'tibori ularga qaratilishi mumkin bo'lgan vaziyatdan qochadilar. Ba'zilar hatto uncha katta bo'lmagan jamoa oldida so'zga chiqishdan, boshqalar oldida ovqatlanishdan, qarama-qarshi jins vakillari bilan so'zlashishdan qo'rqadilar. Bunday paytda ularda qizarib ketish, tovushning o'zgarishi, qo'lning qaltirashi, hatto ko'ngil aynishi kabi belgilar kuzatiladi.

Qo'rquvning kelib chiqishi ko'pgina sabablarga bog'liq. Masalan, ko'p hollarda ota-ona tomonidan yo'l qo'yilgan tarbiyadagi xatoliklar tufayli vujudga keladi. Ya'ni bunda ota-onalar farzandlarining kamchiliklari va muvaffaqiyatsizliklarini doimo eslataverishadi, natijada bola butun diqqat-e'tiborini o'z kamchiliklariga qara-tishga o'rganib qoladi. Bu holat shu darajaga borib yetadiki, o'zini tutishi, intellekti, tashqi qiyofasi normal insonlar ham o'zlarini xunuk, beo'xshov, farosatsiz deb hisoblay boshlaydilar. Bundan tashqari, bolaga yosh-ligidanoq atrofdagi odamlar tomonidan qo'pol va nohaq munosabatda bo'lingani hamda omadsizlikka duch kelganlarida atrofdagilar tomonidan ko'p tanqid qilinganligi ham sabab bo'ladi.

Yana bir sabab sifatida ijtimoiy munosabatlarda muloqot ko'nikmalarining shakllanmaganligi va odamlar orasida o'zini tuta olish malakalarining yaxshi rivojlanmaganligini ham ko'rsatish mumkin. Negaki, odamlar bilan muloqot qila olmaydigan yoki odamlar orasida nutq so'zlay olmaydigan, o'zining qobiliyatlarini namoyish qila olmaydigan kishi jiddiy vazifalarni bajara olmaydi, shaxslararo munosabatlarda ham o'z o'rnini topishga qiyinaladi. Chunki bunday insonlar odamlar to'planadigan, do'stlik munosabatlarini o'rnatish mumkin bo'lgan joylarga bormaslikka harakat qiladi.

Bu holat insonning yashash tarzi va turmush doirasini chegaralab qo'yadi. Bunday insonlar o'zlarini juda ham yolg'iz sezadilar, bayramlarni ham kamdan-kam nishonlaydilar, ularda turmush qurish va mansab pog'onasidan yuqorilash imkoniyati ham kam bo'ladi. Bu vaziyat esa ularda depressiyani yuzaga keltiradi. Bu holatdan chiqib ketish uchun esa ular ko'pincha alkogol va narkotik moddalardan najot izlaydilar. Avvallari ushbu muammo kam uchraydigan hodisa sifatida qaralgan bo'lsa, hozirda butun jahon olimlari bu holatni keng tarqalgan qo'rquv turi sifatida e'tirof etishmoqda. Bu boradagi konsepsiyalar XX asrning 70-yillaridan boshlab vujudga kela boshlagan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qo'rquvning tabiati – kichik maktab yoshidagi bolalarning qo'rquvi ko'pincha o'ziga xos va vaqtinchalik bo'ladi. Ular yangi muhitlar, insonlar yoki tajribalar bilan tanishayotganda qo'rquv hissini boshdan kechirishlari mumkin. Bu hissiyot, asosan, o'z-o'zini himoya qilish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yoshda bolalar o'z his-tuyg'ularini tushunish va ifodalashni o'rganadilar. Qo'rquv ularning psixologik rivojlanishida muhim rol

o'ynaydi, chunki u bolalarga xavf-xatarlarni anglash va ularga mos ravishda javob berishni o'rganishga yordam beradi. Bolalarning qo'rquv holati ko'pincha oilaviy muhit, do'stlar va atrof-muhit ta'sirida shakllanadi. Agar bolalar oila yoki do'stlar tomonidan qo'llab-quvvatlansa, ular qo'rquvlarini yengib o'tishda osonlik bilan muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Bu borada qo'rquvni yengish kichik maktab yoshidagi bolalar uchun muhimdir.

Ota-onalar va o'qituvchilar bolalarga qo'rquvlarini tushunishga, ularni ifodalashga va yengishga yordam berishlari kerak. Bu jarayon bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Agar bolalarda qo'rquv hissi davomiy va kuchli bo'lsa, psixologik yordam olish zarur. Mutaxassislar yordamida bolalar qo'rquvlarini yengib o'tish va sog'lom psixologik holatga erishish uchun zarur ko'nikmalarni o'rganishlari mumkin.

Umuman olganda, kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holati ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlani-shida muhim ahamiyatga ega. Ushbu hissiyotlarni tushunish va ularga to'g'ri yondashish bolalarning kelajak-dagi hayoti uchun ijobiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. Nazariy-eksperimental tahlil. – T.: "NOSHIR", 2010.
2. G'oziyev E. Pedagogik psixologiya. O'quv qo'llanma. – T.: "NOSHIR", 2014.
3. Davletshin M.G., Do'stmuxamedova Sh., Mavlonov M., To'ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. O'quv metodik qo'llanma. – T.: 2004.
4. G'oziyev E. Umumiy psixologiya. Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010.
5. Nishonova Z., Akromova F. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.